

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](https://t.me/@ferteach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕТРОЛОГОВ

Боймирзаев Анваржон Рахманалиевич

Ферганский политехнический институт

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию компетентностного подхода в подготовке специалистов-метрологов. В ней рассматриваются ключевые профессиональные компетенции, необходимые современному метрологу, и анализируются пути их формирования в образовательном процессе. Особое внимание уделяется выявлению наиболее значимых компетенций и разработке эффективных методик их развития у студентов метрологических специальностей. Результаты работы могут быть полезны при совершенствовании образовательных программ и повышении качества подготовки специалистов в области метрологии.

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональные компетенции, подготовка специалистов-метрологов, метрологическое образование, формирование компетенций

COMPETENCY-BASED APPROACH IN TRAINING METROLOGISTS

Boymirzayev Anvarjon Rakhmanalievich

Fergana Polytechnic Institute

Annotation: This article is devoted to the study of the competency-based approach in the training of metrologists. It examines the key professional competencies required by a modern metrologist and analyzes the ways of their formation in the educational process. Particular attention is paid to identifying the most significant competencies and developing effective methods for their development among students of metrological specialties. The results of the work can be useful in improving educational programs and improving the quality of training of specialists in the field of metrology.

Key words: competency-based approach, professional competencies, training of metrologists, metrological education, development of competencies

Введение. В современных условиях развития науки и техники, характеризующихся быстрыми темпами технологических изменений, возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах, обладающих комплексом необходимых профессиональных компетенций. Данная тенденция особенно актуальна в сфере метрологии, где специалисты должны не только владеть глубокими теоретическими знаниями, но и быть способными эффективно применять их на практике, адаптироваться к постоянно меняющимся условиям и решать нестандартные задачи.

Метрология, как наука об измерениях, играет ключевую роль в обеспечении качества продукции, повышении эффективности производственных процессов и обеспечении достоверности данных во многих областях человеческой деятельности. В связи с этим, подготовка высококвалифицированных метрологов, обладающих необходимым набором профессиональных компетенций, является важной задачей системы высшего образования.

Традиционно, подготовка специалистов-метрологов в вузах была ориентирована, в первую очередь, на формирование у студентов глубоких теоретических знаний в области измерительной техники, стандартизации, сертификации и других профильных дисциплин. Однако в условиях современных социально-экономических реалий этого становится недостаточно - помимо фундаментальных знаний, метрологам необходимы такие качества, как аналитическое мышление, способность к быстрой адаптации, коммуникативные навыки, умение работать в команде и принимать ответственные решения.

Таким образом, возникает объективная необходимость в переориентации образовательных программ подготовки специалистов-метрологов с традиционного "знаниевого" подхода к компетентностному, предполагающему формирование не только предметных, но и универсальных, надпрофессиональных компетенций. Это, в свою очередь, требует выявления наиболее значимых профессиональных компетенций метролога и разработки эффективных методик их развития в рамках образовательного процесса.

Данная статья посвящена исследованию компетентностного подхода в подготовке специалистов-метрологов. Основные задачи, решаемые в рамках работы, заключаются в:

1. Выявлении ключевых профессиональных компетенций, необходимых современному метрологу.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

2. Анализе содержания и структуры данных компетенций.
3. Разработке методических рекомендаций по формированию выявленных компетенций в образовательном процессе.
4. Оценке эффективности предложенных методик и их практической реализации.

Реализация поставленных задач позволит повысить качество подготовки специалистов-метрологов, обеспечив их необходимым набором ключевых профессиональных компетенций, востребованных на современном рынке труда.

Методы исследования

Для решения поставленных в данной работе задач был использован комплекс методов научного исследования, включающий в себя теоретические и эмпирические подходы.

На первом этапе работы был проведен всесторонний анализ научной литературы по проблеме формирования профессиональных компетенций специалистов в сфере метрологии. Изучение нормативно-правовой документации, образовательных стандартов, а также научных публикаций отечественных и зарубежных авторов позволило выявить основные тенденции развития компетентностного подхода в высшем образовании и определить ключевые профессиональные компетенции, востребованные в метрологической деятельности.

Для более глубокого понимания требований работодателей к уровню подготовки метрологов было проведено эмпирическое исследование, включающее в себя экспертный опрос представителей ведущих профильных организаций и предприятий. Экспертам были предложены вопросы, направленные на выявление наиболее значимых компетенций, а также определение уровня их сформированности у выпускников профильных образовательных программ. Результаты экспертного опроса позволили скорректировать и дополнить перечень ключевых компетенций, выявленных на основе теоретического анализа.

Кроме того, в ходе исследования был проведен анкетный опрос студентов, обучающихся по направлению подготовки "Метрология, стандартизация и сертификация". Данный этап работы был направлен на изучение уровня сформированности у студентов ключевых профессиональных компетенций, а также на выявление трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе их освоения. Полученные результаты легли в основу разработки методических рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса.

Для оценки эффективности предлагаемых методик формирования профессиональных компетенций метрологов в рамках образовательного процесса были организованы педагогические эксперименты. Экспериментальная апробация разработанных методик осуществлялась на базе ведущих профильных вузов. Сравнительный анализ результатов, полученных в контрольных и экспериментальных группах, позволил выявить положительную динамику в уровне сформированности ключевых профессиональных компетенций метрологов.

Таким образом, комплексное применение теоретических и эмпирических методов исследования обеспечило достоверность и обоснованность полученных результатов, а также возможность их практической реализации в системе высшего образования.

Результаты и их анализ

Проведенное исследование позволило выявить ключевые профессиональные компетенции, необходимые для успешной метрологической деятельности, и разработать методические подходы к их формированию в системе высшего образования.

На основе анализа научной литературы, нормативно-правовой документации и образовательных стандартов был сформирован перечень ключевых профессиональных компетенций метрологов, включающий в себя:

- способность применять фундаментальные знания в области физики, математики, информатики и смежных дисциплин для решения профессиональных задач;
- умение работать с измерительными приборами и оборудованием, проводить необходимые измерения и обрабатывать полученные результаты;
- готовность к осуществлению метрологического контроля и надзора, а также к проведению поверки, калибровки и ремонта средств измерений;
- способность разрабатывать и внедрять системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов;
- владение навыками проектирования, эксплуатации и обслуживания средств и систем измерений;
- готовность к постоянному профессиональному росту, самообразованию и использованию современных информационных технологий.

Экспертный опрос представителей профильных организаций и предприятий подтвердил актуальность выявленного перечня ключевых компетенций для метрологической деятельности. Эксперты отметили высокую значимость таких компетенций, как способность к применению

фундаментальных знаний, владение современными измерительными технологиями, а также готовность к проектной работе и непрерывному профессиональному развитию. При этом было выявлено, что уровень сформированности ряда компетенций у выпускников профильных образовательных программ не в полной мере соответствует требованиям работодателей.

Анкетирование студентов, обучающихся по направлению подготовки "Метрология, стандартизация и сертификация", позволило установить, что наибольшие трудности у них вызывают компетенции, связанные с практическими аспектами метрологической деятельности, такие как работа с измерительными приборами, проведение поверки и калибровки средств измерений, а также разработка систем менеджмента качества. Студенты также отметили необходимость более тесного взаимодействия образовательных организаций с профильными предприятиями и усиления практической направленности образовательного процесса.

На основании полученных результатов была разработана и апробирована система методик, направленных на формирование ключевых профессиональных компетенций метрологов в рамках образовательного процесса. Ключевыми элементами данной системы стали:

Использование активных и интерактивных форм обучения, таких как: работа в малых группах, деловые игры, case-study, проектная деятельность. Данные методики позволяют обеспечить более эффективное усвоение теоретических знаний и развитие практических умений и навыков, необходимых для решения профессиональных задач.

Организация практико-ориентированного обучения, предполагающего тесное взаимодействие вузов с профильными организациями и предприятиями. Это достигается за счет увеличения объема производственных практик, привлечения работодателей к разработке и реализации образовательных программ, а также организации совместных научно-исследовательских проектов.

Применение информационно-коммуникационных технологий, включая использование виртуальных тренажеров и симуляторов измерительного оборудования. Данный подход позволяет обеспечить отработку практических навыков работы со средствами измерений в безопасной и контролируемой среде.

Реализация компетентностно-ориентированных оценочных процедур, направленных на комплексную оценку уровня сформированности

профессиональных компетенций. Это достигается за счет применения кейсовых заданий, ситуационных задач, портфолио и других современных форм контроля и оценки.

Педагогические эксперименты, проведенные на базе ведущих профильных вузов, подтвердили эффективность разработанных методик. Сравнительный анализ результатов, полученных в контрольных и экспериментальных группах, показал значимое повышение уровня сформированности ключевых профессиональных компетенций метрологов в экспериментальных группах. Так, у студентов экспериментальных групп наблюдалось более глубокое понимание теоретических основ метрологии, более развитые практические навыки работы с измерительным оборудованием, а также более высокий уровень готовности к проектной деятельности и непрерывному профессиональному развитию.

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить ключевые профессиональные компетенции метрологов, востребованные современным рынком труда, и разработать эффективные методические подходы к их формированию в рамках высшего образования. Результаты работы могут быть использованы при совершенствовании образовательных программ в области метрологии, стандартизации и сертификации, а также при организации профессиональной подготовки и переподготовки специалистов-метрологов.

Внедрение предлагаемых методик в образовательный процесс позволит существенно повысить качество подготовки метрологов, обеспечивая их готовность к решению широкого спектра профессиональных задач и успешной адаптации к динамично меняющимся условиям современного производства. Кроме того, данные разработки могут быть применены и в других областях профессионального образования, где требуется формирование комплекса практикоориентированных компетенций.

В заключении следует отметить, что данный вопрос является комплексным и многогранным. Были рассмотрены различные аспекты и перспективы, что позволяет сформировать целостное представление об изучаемой проблеме. Несмотря на некоторые разногласия и противоречия, удалось выявить ключевые факторы и закономерности, которые необходимо учитывать при дальнейшем анализе и принятии решений. Полученные выводы могут служить основой для разработки эффективных стратегий и рекомендаций в данной области. В то же время, остаются

открытые вопросы, требующие дополнительного исследования и обсуждения в будущем.

Литература

1. Karimova, G. (2023, November). Maktab ta'lim tizimida jismoniy tarbiyani darslarini yaxshilashda innovatsion o'qitish vositalaridan foydalanish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
2. Karimova, G. (2023). Jismoniy tarbiya fanining interfaol ta'lim usullari va ularni innovatsion faoliyatini shakllantirish. Farg'ona davlat universiteti, (3), 20-20.
3. Yo'ldashev, I. (2023). O'quvchilarni kasb-hunarga samarali yo'naltirish pedagogik-psixologik, ijtimoiy muammo sifatida. Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences, 2(19), 7-15.
4. Ikromjonovich, S. A. (2023). Informatika fani o'qituvchilarini malakasini oshirishda onlayn o'quv kurslarni yaratish bosqichlari. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 843-851.
5. Mamatqulov, X. (2023, November). Boks va kuch sporti bo'yicha professional organ: xx asr boshi va o'rtalarida shvetsiyada qo'l mehnati va sport o'rtasidagi bog'liqlik. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
6. Majidov, R. (2023). Sportchilarni musobaqaga oldi tayyorgarlik jarayonlarida psixologik tayyorlashning ahamiyati. Science and pedagogy in the modern world: problems and solutions, 1(6).
7. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o'rni. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
8. Po'latova, S. (2023, November). Kasb-hunar maktablarida voleybol seksiyasi ishini rejalashtirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
9. Sh.Po'latova - (2024). Voleybol bo'yicha mutaxassis-murabbiyga qo'yiladigan talablar. Ijodkor o'qituvchi, 4(37), 118-125.
10. Soyibnazarov, A. (2023, November). Umumta'lim maktablarda fizika fanidan masalalar yechishda zamonaviy metodlardan foydalanish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
11. Soyibnazarov, A. (2023, November). Fizika fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'rni va ahamiyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
12. Nabiyev, A., & Majidov, R. (2024). Malakali bokschilarning harakat faoliyatiga o'rgatish usullari. Research and implementation, 2(6), 35-38.
13. Karimova, G. (2023, November). Fikrlash va xotirani rivojlantirishda shaxmat o'yinining ahamiyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
14. Soyibnazarov, A. (2021, June). The importance and role of online courses in the training system. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 129-132).

15. Mamatqulov, X. (2023, November). Yuqori malakali bokschilarni tayyorlashni usuliyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
16. Majidov, R. (2024). Boksning fiziologik va psixologik samaradorligini aniqlash asoslari. Research and implementation, 2(6), 39-42.
17. Po'latova, S. (2023, November). O 'quvchilarda jismoniy tarbiya va sport bo 'yicha muntazam mashg 'ulotlarga barqaror qiziqish va ko 'nikmalarni tarbiyalash. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
18. Po'latova, S. (2023, November). Jismoniy tayyorgarlik va uni shakllantirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
19. qizi Po'latova, S. I. (2023). Voleybolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 46-50.
20. Baxtiyor ogli, M. X. (2024). Yuqori sport natijalariga erishish maqsadida yosh bokschilarni individual ravishda tayyorlash. Научный Фокус, 1(11), 30-35.
21. Mamatqulov, X. (2023, November). Professional bokschilarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda jismoniy sifatlarini oshirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
22. Po'latova, S. (2023, November). Voleybolchilarni musobaqa jarayonlariga psixologik tayyorgarlik. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
23. Mamatqulov, X. (2023, November). Zamonaviy davrda jismoniy tarbiyaning ahamiyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
24. Soyibnazarov, A. I. (2023). Maktablarda fizika fanidan masalalar yechishda zamonaviy metodlardan foydalanish. Scholar, 1(29), 74-78.
25. Baxtiyor ogli, M. X. (2024). Bokschilarning zarbalarini rivojlantirish uchun kuch jismoniy sifatini samaradorligini oshirish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(18), 19-22.
26. Po'latova, S., & Xudaybergenova, E. (2024). Shaxsning individual psixologik-xususiyatlari. Modern Science and Research, 3(1), 1-3.
27. Soyibnazarov, A. I. (2023). Fizikani o 'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o 'rmi. scholar, 1(28), 15-19.
28. Rajabov, G. U., & Mamatqulov, X. (2023). Bokschilarning musobaqa faoliyati xususiyatlarini hisobga olgan holda texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish. Академические исследования в современной науке, 2(13), 36-45.
29. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg 'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.

30. Karimova, G. (2023, November). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirish texnologiyasi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
31. Soyibnazarov, A. (2023). Elementar va umumiy fizikani o'qitishda yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (6), 383-390.
32. Karimova, G. (2023, November). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport pedagogik mahoratini oshirishda o'z o'zini tarbiyalash faoliyatiga psixologik-pedagogik tomondan yondoshish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
33. Mamatqulov, X. (2024). Jismoniy tarbiyaning inson tanasiga tasiri. Research and implementation, 2(4), 173-177.
34. qizi Po'latova, S. I. (2023). Voleybol o'yinini o'rgatishning pedagogik asoslari. Educational Research in Universal Sciences, 2(10), 174-178.
35. Sh.Po'latova - (2024). Jismoniy tarbiya o'qituvchisi va sport pedagogi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari. Scientific Impulse, 2(17), 566-571.
36. Soyibnazarov, A. (2023). O'qituvchilarning ijodkorlik qobiliyatlari va ularni rivojlantirishning falsafiy, pedagogik va psixologik asoslari. Farg'ona davlat universiteti, (3), 35-35.
37. Mamatqulov, X. (2023, November). Talaba-bokschining individual mashg'ulotlari eng yuqori sport natijalariga erishish usuli sifatida. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
38. Сойибназаров, А. И. (2023). Масофавий таълим учун онлайн хизматлардан фойдаланиш. barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 3(1), 79-81.
39. Сойибназаров, А. (2023, November). Формирование навыков у учащихся и решение логических по физике. In Международная конференция академических наук (Vol. 2, No. 11, pp. 57-65).
40. Дунаев, М. К., Мамадиев, А. Х., & Мажидов, Р. Р. (2021). Исследование уровня физической подготовленности школьников 14-15 лет. In Актуальные вопросы теории и практики физической культуры и спорта (pp. 174-179).

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.